

МАККАЖЎХОРИНИ ДОН УЧУН ЕТИШТИРИШДА СЎТАЛАР ШАКЛЛАНИШИГА КЎЧАТ ҚАЛИНЛИГИНИНГ ТАЪСИРИ

Зулфиқоров Мурод Хуррамович¹, Аллашов Бахрам Давлетбаевич², Ахмедов Тўлқин Пардаевич³, Бонни Мария Александровна⁴ Пўлатов Сарвар Мустафоевич⁵, Янгибоев Абдималик Эшмурадович⁶

¹мустақил тадқиқотчи, Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Тошкент филиали,

²илмий ишлар ва инновациялар бўйича директор ўринбосари, ЧПИТИ,

³бўлим бошлиғи, ЧПИТИ,

⁴талаба, Тошкент давлат аграр университети,

⁵Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Тошкент филиали кафедра мудири, профессор,

⁶Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Тошкент филиали кафедра мудири, к.х.ф.д.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15643163>

Аннотация. Маккажўхори дони чорва моллари ҳамда паррандалар учун муҳим озуқалардан бири ҳисобланади. Чорвачиликда маккажўхори ҳар бир гектар ердан кўпроқ озуқа бирлигини етиштириб олиши имконини берувчи муҳим экинлардан бири саналади. Маккажўхори экини асосан дон ва силос учун экиб етиштирилади. Маккажўхори дон ҳосилдорлиги юқори бўлишида ўсимликдаги сўталар шаклланиши, яъни сўта узунлиги ва диаметри, битта сўтадаги донлар сони муҳим аҳамиятга эга. Маккажўхорини дон учун етиштиришида кўчат қалинлигининг мақбул кўчат меъёрини билиши муҳим аҳамиятга эга. Ушбу мақолада маккажўхорининг янги “Ўзбекистон-2018” навини ҳар хил меъёрларда экилган тажриба кўчатзоридида сўта шаклланишига таъсири бўйича олинган маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар. Чорвачилик, озуқа базаси, озуқабоп экинлар, маккажўхори, кўчат қалинлиги, сўта, силос, ҳосилдорлик, самарадорлик.

Аннотация. Зерно кукурузы является одним из важных кормов для скота и птицы. В животноводстве кукуруза является одной из важнейших культур, позволяющей производить больше кормовых единиц с одного гектара земли. Кукурузу выращивают в основном на зерно и силос. Формирование початков в растении, т. е. длина и диаметр початка, а также количество зерен в одном початке имеют важное значение для высокой урожайности зерна кукурузы. При выращивании кукурузы на зерно важно знать оптимальную густоту посевов. В статье представлены данные по влиянию нового сорта кукурузы «Узбекистан-2018» на образование початков в опытном питомнике, высеянной с разной нормой посева.

Ключевые слова. Животноводство, кормовая база, кормовые культуры, кукуруза, густота растений, початка, силос, урожайность, продуктивность.

Annotation. Corn grain is one of the important feeds for livestock and poultry. In animal husbandry, corn is one of the most important crops, allowing to produce more feed units from one

hectare of land. Corn is grown mainly for grain and silage. The formation of cobs in the plant, i.e. the length and diameter of the cob, as well as the number of grains in one cob, are important for high yields of corn grain. When growing corn for grain, it is important to know the optimal crop density. The article presents data on the effect of the new corn variety "Uzbekistan-2018" on the formation of cobs in an experimental nursery, sown with different seeding rates.

Keywords. Animal husbandry, feed supply, forage crops, corn, plant density, height of the main stem, cob, silage, yield, productivity.

Кириш. Маккажўхори дунё деҳқончилигида кўп тарқалган энг қимматли ва серҳосил экин ҳисобланиб, донли экинлар орасида умумий дон ҳосили бўйича иккинчи, экин майдони бўйича учинчи ўринни эгаллайди. Чорвачиликни янада ривожлантириш, қишлоқ хўжалик ҳайвонлари маҳсулдорлигини ошириш, чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини сезиларли даражада ошириб бориш бугунги куннинг муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Бунинг учун эса соҳада мустаҳкам озуқа базасини яратиш, тупроқ иқлим шароитларига ҳам боғлиқ ҳолда ҳар бир гектар ердан етиштириладиган озуқа бирлиги ошириб бориш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Қишлоқ хўжалик ҳайвонларини, паррандаларни маккажўхори дони билан озиклантириш уларни маҳсулдорлигини оширади. Маккажўхорини дон учун етиштиришда энг мақбул кўчат қалинлигини аниқлаш, сўталарнинг шаклланиши, унинг узунлиги, диаметри, битта сўтадаги донлар сони бўйича турли вариантларда, қайтариқларда экиб синаш керак бўлади. С.Жамолов, Б.Аллашовларнинг маълумотларига кўра, озиклантириш омили қишлоқ хўжалик ҳайвонларини маҳсулдорлиги оширишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, маккажўхори ва оралик экинлардан тайёрланган пичан, силос ҳамда сенаж асосий озуқалардан ҳисобланади. С.Жамолов, Б.Аллашовлар (2023) тажрибаларида маккажўхорининг хорижий намуналари синалган ва қимматли хўжалик белгилари бўйича ўрганилган. Д.Р.Жўраева, Б.Д.Аллашовлар тадқиқотларида маккажўхорини етиштиришда инновацион усулда тайёрланган биогуруснинг ижобий таъсири аниқланган. Т.И.Борш (2005), В.В.Кравченко (2015), А.В.Кваша (2016), маълумотларига кўра, маккажўхори ўсимликларининг маҳсулдорлиги ўзига хос ўсиш шароитларига боғлиқ бўлган мураккаб кўрсаткичдир. Ҳосилдорликни баҳолашнинг энг муҳим мезони унинг тузилишидир, чунки у барча омилларнинг бир ўсимликнинг маҳсулдорлик элементларига таъсирини акс эттиради. Маккажўхори ҳосилдорлиги даражасини белгилайдиган асосий кўрсаткичлар: ўсимликларнинг индивидуал маҳсулдорлиги ҳисобланади.

Маккажўхори юқори ҳосилли озуқа экини ҳисобланади. Республикамизда маккажўхорини дон учун экиб ҳар бир гектар ердан ўртача 40-50 ц. дон олиш имконияти мавжуд. Демак, чорвачиликда озуқа базасини мустаҳкамлашда энг самарадор экинлардан бири саналади.

Материал ва тадқиқот услублари. Тадқиқотлар институтнинг тажриба даласида олиб борилди, тадқиқот объекти сифатида маккажўхорининг “Ўзбекистон-2018” нави иштирок этди. Дала тажрибалари Доспехов (1985) услубида амалга оширилди.

Олинган натижалар ва муҳокамаси. Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институтида яратилган маккажўхорининг “Ўзбекистон-2018” навини дон учун экиб етиштиришда баҳорги муддатда турли хил вариантларда ҳар хил кўчат қалинлигида экиб, синаш кўчатзорларини ташкил этилди, ҳамда қимматли хўжалик белгилари бўйича ўрганиш юзасидан тадқиқот ишлари олиб борилди.

Дон учун экилган тажриба кўчатзорларида сўта айланаси (диаметри) ва узунлиги ҳам ўрганилди. Қуйидаги 1-жадвалда сўта айланаси ва узунлиги бўйича ўлчов натижалари таҳлиллари ўртача кўрсаткичлари келтирилган.

Жадвал маълумотларидан кўриш мумкинки, кўчат қалинлиги 60 минг туп/га экилганда сўта узунлиги ўртача 29,8 см, сўта айланаси 6,6 см ни, 65 минг туп/га экилганда сўта узунлиги ўртача 31,4 см, сўта айланаси 7,2 см ни, 70 минг туп/га экилганда сўта узунлиги ўртача 34,6 см, сўта айланаси 8,4 см ни, 75 минг туп/га экилганда сўта узунлиги ўртача 33,2 см, сўта айланаси 7,4 см ни, 80 минг туп/га экилганда сўта узунлиги ўртача 31,4 см, сўта айланаси 6,2 см ни ва 85 минг туп/га экилганда сўта узунлиги ўртача 28,0 см, сўта айланаси 5,6 см ни ташкил этди.

1-жадвал

Дон учун экилган тажриба кўчатзорларида сўта узунлиги ва диаметри кўрсаткичлари (1-такрорланиш), см

Вариантлар	n	Lim	Сўта узунлиги, см	δ	Lim	Сўта диаметри, см	δ
			$X \pm Sx$			$X \pm Sx$	
60 минг туп/га	20	28-32	29,8±0,9	4,8	6-8	6,6±0,04	1,8
65 минг туп/га	20	28-34	31,4±0,8	4,3	6-8	7,2±0,05	1,9
70 минг туп/га	20	30-35	34,6±1,1	5,1	7-9	8,4±0,04	2,1
75 минг туп/га	20	30-35	33,2±1,2	4,7	6-8	7,4±0,03	2,2
80 минг туп/га	20	28-33	31,4±1,1	5,2	5-8	6,2±0,03	2,1
85 минг туп/га	20	26-30	28,0±1,1	4,9	5-7	5,6±0,03	1,9

Қуйидаги 2-жадвалда 2-такрорланиш бўйича сўта айланаси ва узунлиги бўйича ўлчов натижалари таҳлиллари ўртача кўрсаткичлари келтирилган.

2-жадвал

Дон учун экилган тажриба кўчатзорларида сўта узунлиги ва диаметри кўрсаткичлари (2-такрорланиш), см

Вариантлар	n	Lim	Сўта узунлиги, см	δ	Lim	Сўта диаметри, см	δ
			$X \pm Sx$			$X \pm Sx$	
60 минг туп/га	20	29-34	31,6±0,8	4,7	6-8	6,8±0,04	1,7
65 минг туп/га	20	28-34	33,4±1,3	5,1	6-9	7,6±0,05	2,1
70 минг туп/га	20	32-37	35,2±0,9	5,3	6-8	8,6±0,04	1,9
75 минг туп/га	20	30-35	34,4±0,8	5,2	5-8	7,8±0,03	2,3
80 минг туп/га	20	28-33	32,6±1,2	5,1	5-8	7,2±0,03	1,9
85 минг туп/га	20	26-30	29,4±1,1	4,8	5-7	6,4±0,03	2,0

Жадвал маълумотларидан кўриш мумкинки, кўчат қалинлиги 60 минг туп/га экилганда сўта узунлиги ўртача 31,6 см, сўта айланаси 6,8 см ни, 65 минг туп/га экилганда сўта узунлиги ўртача 33,4 см, сўта айланаси 7,6 см ни, 70 минг туп/га экилганда сўта узунлиги ўртача 35,2 см, сўта айланаси 8,6 см ни, 75 минг туп/га экилганда сўта узунлиги ўртача 34,4 см, сўта айланаси 7,8 см ни, 80 минг туп/га экилганда сўта узунлиги ўртача 32,6

см, сўта айланаси 7,2 см ни ва 85 минг туп/га экилганда сўта узунлиги ўртача 29,4 см, сўта айланаси 6,4 см ни ташкил этди.

Қуйидаги 3-жадвалда 3-такрорланиш бўйича сўта айланаси ва узунлиги бўйича ўлчов натижалари таҳлиллари ўртача кўрсаткичлари келтирилган.

Жадвал маълумотларидан кўриш мумкинки, кўчат қалинлиги 60 минг туп/га экилганда сўта узунлиги ўртача 28,8 см, сўта айланаси 6,2 см ни, 65 минг туп/га экилганда сўта узунлиги ўртача 30,6 см, сўта айланаси 6,8 см ни, 70 минг туп/га экилганда сўта узунлиги ўртача 33,2 см, сўта айланаси 7,4 см ни, 75 минг туп/га экилганда сўта узунлиги ўртача 31,6 см, сўта айланаси 6,6 см ни, 80 минг туп/га экилганда сўта узунлиги ўртача 28,6 см, сўта айланаси 6,4 см ни ва 85 минг туп/га экилганда сўта узунлиги ўртача 27,4 см, сўта айланаси 5,8 см ни ташкил этди.

3-жадвал

Дон учун экилган тажриба кўчатзорида сўта узунлиги ва диаметри кўрсаткичлари (3-такрорланиш), см

Вариантлар	n	Lim	Сў		L	Сўта диаметри, см	
			та узунлиги, см	δ		δ	δ
			$X \pm Sx$		im	$X \pm Sx$	
60 минг туп/га	20	27-32	28,8±1,2	5,3	6-8	6,2±0,04	2,1
65 минг туп/га	20	28-34	30,6±1,4	5,1	6-9	6,8±0,05	2,3
70 минг туп/га	20	32-37	33,2±1,3	4,8	6-8	7,4±0,04	2,2
75 минг туп/га	20	30-35	31,6±1,1	5,3	5-8	6,6±0,03	2,1
80 минг туп/га	20	27-32	28,6±0,9	5,4	5-8	6,4±0,03	1,8
85 минг туп/га	20	26-30	27,4±0,8	5,1	5-7	5,8±0,03	1,9

Қуйидаги 4-жадвалда 4-такрорланиш бўйича сўта айланаси ва узунлиги бўйича ўлчов натижалари таҳлиллари ўртача кўрсаткичлари келтирилган.

4-жадвал

Дон учун экилган тажриба кўчатзорида сўта узунлиги ва диаметри кўрсаткичлари (4-такрорланиш), см

Вариантлар	n	Lim	Сўта узунлиги, см		Lim	Сўта диаметри, см	
			$X \pm Sx$	δ		$X \pm Sx$	δ
60 минг туп/га	20	30-35	32,4±0,9	4,9	6-8	7,2±0,04	2,2
65 минг туп/га	20	30-35	33,6±1,1	4,8	6-9	7,8±0,05	1,9
70 минг туп/га	20	32-37	36,2±0,8	5,2	7-10	8,4±0,04	1,8
75 минг туп/га	20	32-37	34,6±1,2	5,4	6-9	7,8±0,03	2,3
80 минг туп/га	20	30-35	32,8±1,3	4,9	6-8	7,4±0,03	2,4
85 минг туп/га	20	30-35	31,4±0,9	4,8	5-7	6,8±0,03	2,1

Жадвалда келтирилган маълумотлардан кўриш мумкинки, кўчат қалинлиги 60 минг туп/га экилганда сўта узунлиги ўртача 32,4 см, сўта айланаси 7,2 см ни, 65 минг туп/га экилганда сўта узунлиги ўртача 33,6 см, сўта айланаси 7,8 см ни, 70 минг туп/га экилганда сўта узунлиги ўртача 36,2 см, сўта айланаси 8,4 см ни, 75 минг туп/га экилганда сўта

узушлиги ўртача 34,6 см, сўта айланаси 7,8 см ни, 80 минг туп/га экилганда сўта узушлиги ўртача 32,8 см, сўта айланаси 7,4 см ни ва 85 минг туп/га экилганда сўта узушлиги ўртача 31,4 см, сўта айланаси 6,8 см ни ташкил этди.

Сўта узушлиги ва айланаси бўйича кўрсаткичлар такрорланишлар бўйича ўртачаси ҳам таҳлил қилинди, таҳлил натижалари қуйидаги 1-диаграммада ифодаланган.

1-диаграмма. Дон учун экилган тажриба кўчатзорида сўта узушлиги ва айланаси бўйича ўртача кўрсаткичлар, см

Юқорида келтирилган диаграммадан кўриш мумкинки, кўчат қалинлиги 70 минг туп/га гача бирмунча ошиб бориши, кўчат қалинлиги ундан ошгандан кейин эса сўта узушлиги ҳам, сўтанинг айлана узушлиги ҳам камайиб бориши кузатилган.

Хулосалар. Олиб борилган тадқиқотлар ва олинган натижаларга асосланиб шундай хулоса қилиш мумкинки, маккажўхорини дон учун экиб етиштиришда кўчат қалинлиги сўталар шаклланишига таъсири кузатилди. Энг кам кўчат сони экилган вариантда, яъни 60 минг туп/га меъёрда экилганда сўта узушлиги бўйича ўртача кўрсаткич 30,7 см ни, сўта диаметри бўйича 6,7 см ташкил этган бўлса, энг кўп кўчат сони экилган вариантда, яъни 85 минг туп/га меъёрда экилганда сўта узушлиги бўйича ўртача кўрсаткич 29,1 см ни, сўта диаметри бўйича ўртача 6,2 см ни, 70 минг туп/га меъёрда экилганда эса сўта узушлиги ўртача 34,8 см ни, диаметри 8,2 см ни ташкил этди. Демак, маккажўхорининг “Ўзбекистон-2018” навини дон учун етиштиришда кўчат қалинлигини 70 минг туп/га меъёрда экиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Атабаева Х.Н., Рўзметов Р. Дала экинларини етиштиришни илғор технологиялари. Тошкент 2004 йил. 33 бет.
2. Б.Аллашов, С.Жамолов. Озуқабоп экинларнинг иссиққа ва сув танқислигига бардошли нав, намуналарини танлаш. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. 2023/11/11. Ст. 230-233
3. Б.Д.Аллашов, С.Г.Жамолов. Озуқабоп экинларда айрим хо‘жалик белгилари бо‘‘ уйча олиб борилган селексиya ишлари. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. Том1. 2023/11/11. 227-230 б.
4. Б.Д.Аллашов, С.Г.Жамолов. Озуқабоп экинларнинг иссиққа ва сув танқислигига бардошли нав, намуналарини танлаш. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. Том1. 2023/11/11. 230-223 б.
5. Борщ, Т.И. Формирование урожая зерна гибридов кукурузы при разных сроках сева и густоте стояния растений на черноземе обыкновенном: дис. канд. с.-х. наук: 06.01.09. /Т.И. Борщ. – Пятигорск, 2005. – 156 с.
6. Д.Р.Жўраева, Б.Д.Аллашов. Маккажўхори етиштиришда инновацион усулда тайёрланган компостдан фойдаланиш. Ж. Science and innovation. Том 2. Special Issue 8. 2023. 297-301 б.
7. Кравцов, И.А. Продуктивность родительских форм гибридов кукурузы и густота посева / И.А. Кравцов, И.В. Федоткин // Кукуруза и сорго. – 2001. – № 3. – С. 12–13.

8. Массино И.В., Ежов М.Н., Ибрагимов Д.О. Густота стояния растений и нормы внесения азота при выращивании высоколизиновой кукурузы.// Вестник аграрной науки Узбекистана. – Ташкент: 2002. № 1. – С. 7.
9. Парманова Д.М.. Rational use of different types of feedings in the feeding of Karakol sheep. ACADEMICIA: : An International Multidisciplinary Research Journal-2021, 190-193 б.
10. С Жамолов, Б Аллашов. Маккажо‘horining xorijiy tizmalari rivojlanish davrlari. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. Том 1. 2023/11/11. 236-239б.
11. С Жамолов, Б Аллашов. Маккажо‘horining xorijiy tizmalarini ayrim qimmatli xo‘jalik belgilari bo‘‘ yicha o‘rganish. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. Том1. 2023/11/11. 239-241 б.
12. Телих, К.М. Факторы, влияющие на урожайность зерна кукурузы / К.М. Телих // Кормопроизводство. – 2002. – № 5. – С. 20–22.
13. V.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, M.N.Sattarov. Primary seed production of fodder crops. 2020/12/1. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012160
14. BD Allashov, MX Zulfikarov, F Toreev. Effective agrotechnology for cultivation of forage crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science., 614 (1), 012159
https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=V9T5DIQAAAAJ&citation_for_view=V9T5DIQAAAAJ:blknAaTinKkC